

ПУЛНИ ҚАЛБАКИЛАШТИРИШ УНГА ДОИР МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Мамаюсупов Бехзод Муминжонович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Транспорт ва туризм объектларида
хавфсизликни таъминлаш департаменти хузуридаги Тергов бошқармаси
бошлиғининг ўринбосари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11064769>

Маълумки, ҳар қандай давлатнинг ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан тобора кучайиб боришида унинг пул-кредит тизими муҳим ўрин тутди. Пул-кредит тизими давлат молиявий соҳасининг муҳим таркибий устуни бўлиб, мамлакатимизда амалга ошириладиган барча жабҳалардаги ислохотларнинг самарадорлиги, халқимиз турмуш тарзининг юксалиб бориши, давлат мустақиллигининг янада мустаҳкамланишига олиб келади.

Пулларни қалбакилаштириш жинояти, биринчи навбатда, мамлакатнинг пул-кредит тизимига тажовуз қилиб, унинг барқарорлигига жиддий зиён етказди. Пулларни қалбакилаштириш жинояти ўта катта миқдорда содир этилганида пулнинг қадрсизланиши, инфляция кучайиб бориши, давлат, жисмоний шахслар ва иқтисодий айирбошлаш жараёнларининг барча субъектлари манфаатларига улкан зарар етказиши мумкин.

Собиқ шўролар даврида пулларни қалбакилаштириш молия ва пул муомаласига зиён етказиши мумкинлигини ҳисобга олган ҳолда шаклланди: жинойий жазо таҳдиди остида пулларни қалбакилаштириш билан бирга, ҳар қандай пулларни ишлаб чиқиши қатъий тақиқланди, қимматли қоғозларни ишлаб чиқиш давлатнинг мутлақ ваколати сифатида эътироф этилди. Шунга монанд, амалга киритилган Жиноят кодексига пулларни қалбакилаштириш давлат бошқарувида қарши жиноятлар тоифасига киритилди ва ушбу кодекснинг 176-моддасида назарда тутилган ҳужжатларни қалбакилаштириш жинояти айбни оғирлаштирувчи ҳолат деб белгиланди.

Мамлакатимиз давлат мустақиллиги қўлга киритилганидан сўнг амалга оширилаётган барча жабҳалардаги ислохотлар қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни таъминлашни кўзда тутди. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг муқаддимасида ўзбек халқи Конституцияни қабул қилиб, инсон ҳуқуқларига содиқлигини эълон қилганлиги, инсонпарвар демократик давлатни барпо этишни мақсад қилганлиги қайд этилди.

ITALY

ITALY

Ўзбекистон Республикасида пулларни қалбакилаштириш билан бирга бошқа жиний таркибларни мустақамлайдиган махсус қонун хужжати - Ўзбекистон Республикаси Жинийт кодекси қабул қилинди. Ушбу кодекснинг олдингиларидан муҳим фарқларидан бири шундан иборатки, унда демократик ҳуқуқий давлатга мос келадиган қонун олдида тенглик, демократизм, инсонпарварлик, одиллик каби тамойиллар мустақамланди. Амалдаги Жинийт кодексида инсон ҳуқуқларини муҳофаза қилишга бирламчи эътибор берилди, иқтисодиёт соҳасидаги жинийтларга нисбатан бозор иқтисодиётига мос мутлақо янги ёндашувлар қўлланилди. Пулларни қалбакилаштириш эса, Жинийт кодексининг 176-моддасида назарда тутилиб, унинг таърифи «ўтказиш мақсадида қалбаки банк билетлари (банкнотлар), металл тангалар, акциз маркалар, шунингдек, қимматли қоғозлар ёхуд чет эл валютаси ёки чет эл валютасидаги қимматли қоғозларни яшаш ёки уларни ўтказиш» таҳририда берилди.

Таъкидлаш лозимки, амалдаги қонунчиликни тўғри қўллаш содир этилган ижтимоий хавфли қилмишни тегишли тарзда малакалаш, ҳар бир жинийтнинг таркибий элементини синчиклаб ўрганиш, қилмишнинг муайян жинийт эканлигидан дарак берадиган барча аломатларини аниқлашни тақозо этади. Шу сабабли, назаримизда, амалдаги қонунчилигимизда мустақамланган пулларни қалбакилаштириш жинийти учун жавобгарлик асосларини таҳлил қилиш, ушбу жинийтнинг жиний таркибини ўрганиш мақсадга мувофиқдир.

Ҳар бир жинийтнинг муҳим таркибий унсури унинг объекти ҳисобланади. Соҳа вакилларининг пулларни қалбакилаштиришга қарши курашга бағишланган тадқиқотида ёзишларича, объект жинийт таркибининг энг муҳим элементи эканлиги умумэътироф этилган. Жинийт объекти ҳар бир жинийтнинг мажбурий элементи ҳисобланади. Объектсиз жинийт бўлиши мумкин эмас. Мазкур тадқиқотда ўрганилган пулларни қалбакилаштириш жинийтининг объекти эса, олимларнинг эътироф этишича, давлат пул-кредит тизимининг нормал равишда фаолият кўрсатишини таъминлайдиган ижтимоий муносабатлардир. Бундай жинийтлар давлатнинг молия тизимига хавф солувчи, пулларни муомалага киритиш тартибига қарши қаратилган тажовуз ҳисобланади.

Пулларни қалбакилаштириш жинийтининг навбатдаги элементи унинг объектив томонидир. Жинийт ҳуқуқи назариясидан маълумки, жинийтнинг объектив томони жинийт ҳуқуқи билан қўриқланадиган

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

объектга қарши қаратилган ижтимоий хавфли ҳаракат ёки ҳаракатсизликнинг ташқи ҳолатини тавсифловчи белгиларда ифодаланади. Ҳуқуқшунос олим Б.А.Куринов жиноят таркибининг айнан шу элементи ғоятда муҳимлигини таъкидлар экан, жиноятнинг объектив томонини жиноий қилмиш ўзаги деб айтади. «Худди ана шу жиноятнинг ташқи томонида, - деб ёзади олим, - биринчи навбатда ижтимоий қилмишнинг хавф-хатари намоён бўлади». Жиноятнинг объектив томони қуйидаги ташқи белгиларда намоён бўлади: ижтимоий хавфли қилмиш (ҳаракат ёки ҳаракатсизлик) билан ижтимоий хавфли оқибат ўртасидаги сабабий боғланиш, жиноятнинг вақти, жойи, усули, ҳолати, қуроли ва воситаси. Юқорида санаб ўтилган белгилар бир-бирига ўзаро боғлиқ бўлган компонентлар йиғиндисини ташкил қилади. Пулларни қалбакилаштириш жинояти объектив томондан ўтказиш мақсадини кўзлаб, қалбаки банкноталарни, тангаларни ясашдан иборат.

Эътиборли жиҳати шундаки, пулларни ясашни тўлалигича амалга ошириш ёки асл банкнот ва пулларга ўзгартиришлар киритиш орқали амалга ошириш мумкин. Пулларни қалбакилаштириш жинояти турли усуллар билан, жумладан, чизиш, компьютер техникаси ёрдами ёхуд махсус клишеларни тайёрлаш орқали амалга оширилиши мумкин. Пулларни қалбакилаштириш усули унинг малакаланишига таъсир кўрсатмайди. Аммо пулларни қалбакилаштириш жиноятининг малакаланишида махсус шарт бўлиб, қалбакилаштирилган пуллар асл пулларга жуда ўхшаш бўлмоғи керак. Мисол учун агарда фуқаро журналлардан янги пуллар намуналарини кесиб олиб, сўнгра уларни клей воситасида ёпиштириб, ўтқазмоқчи бўлган тақдирда мазкур жиноятни пулларни қалбакилаштириш ва ўтказиш эмас, балки фирибгарлик тарзида малакалаш лозим. Бунинг сабаби шундан иборатки, улар асл пуллардан фарқ қилиб, муомалада бўлиши ва давлатнинг пул-кредит тизимига зиён етказиши мумкин эмас.

Пулларни қалбакилаштириш жинояти учун жавобгарлик субъекти ўн олти ёшга етган шахс ҳисобланади.

Жиноятнинг субъектив томони шахснинг ижтимоий хавфли ҳаракат ва ҳаракатсизликка ҳамда ундан келиб чиқадиган ижтимоий хавфли оқибатларга бўлган руҳий (психик) муносабатидир. Пулларни қалбакилаштириш жинояти қасддан содир этилади. Пулларни қалбакилаштираётган шахс пулларни қасддан қалбакилаштириб, уларни

ўтказиш мақсадини кўзлайди. Ана шу мақсадларни кўзламаган шахс жавобгарликка тортилиши мумкин эмас.

Жиноят кодексининг 176-моддаси 3-қисми уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этиш каби жиноий таркибни назарда тутди. Шубҳасиз, бугунги кунда - пулларни қалбакилаштириш иллоти трансмиллий хусусият касб этаётган паллада мазкур норманинг Ўзбекистон қонунчилигида мустақамланиши ғоятда ижобий ҳолдир.

Мамлакатимиз жиноий қонунчилигида пулларни қалбакилаштириш жиноят сифатида мустақамланиб, унинг жиноий таркиби батафсил тартибга солинганлигини юксак баҳолаган ҳолда, назаримизда, бу борадаги қонун ҳужжатларини янада такомиллаштириш зарур, деб ҳисоблаймиз.

Хулоса ўрнида таъкидлаш лозимки, Ўзбекистон Республикасида пулларни қалбакилаштиришга қарши кураш борасида бир қатор амалий ишлар олиб борилмоқда. Бу ҳаракатлар пулларни қалбакилаштириш қилмишининг жиноий деб қонунчиликда мустақамланиши, унинг жиноий таркибини халқаро андозаларга мос ҳолга келтиришдир. Аммо бугунги кунда пулларни қалбакилаштиришдек ўта динамик жиноятни доимий кузатувга олиб, халқаро ҳамкорлик доирасини кенгайтириш давр талаби бўлиб турибди.

Адабиётлар:

1. Расулев А. К., Саъдуллаев Г. А. Правовые меры реагирования по противодействию киберпреступлениям и подготовка кадров в сфере информационной безопасности //Проблемы управления (Минск). – 2020. – №. 3. – С. 62-68.
2. Расулев А., Саъдуллаев Г. Вопросы международного сотрудничества по противодействию киберпреступлениям //in Library. – 2021. – Т. 21. – №. 1. – С. 81-84.
3. Расулев А., Собиров Ш., Садуллаев Г. Legal provision of information security as an integral factor in the context of a pandemic //in Library. – 2020. – Т. 20. – №. 2. – С. 53-58.
4. Кулматов Ш. А. Некоторые мнения о выполнении процессуальных обязанностей должностных лиц в следственной практике Республики Узбекистан //Проблемы современной науки и образования. – 2020. – №. 11 (156). – С. 40-45.
5. Кулматов Ш., Жуманов Т. Ички ишлар органларида кадрлар тайёрлашнинг ҳуқуқий ва ташкилий асослари-муаммо ва ечимлар //Общество и инновации. – 2023. – Т. 4. – №. 7/8. – С. 212-223.